

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

61e jaargang, nr 10 oktober 1987

INHOUDSOPGAVE

<i>Implementatie van 'a true and fair view' in Duitsland (2).....</i>	blz. 362
<i>door Drs. L. G. van der Tas</i>	
<i>Probleemvelden in marketing</i>	blz. 374
<i>door Prof. Dr. P. S. H. Leeftang</i>	
<i>Zet en tegenzet</i>	
<i>De strategische implicaties van concurrentiële interacties</i>	blz. 379
<i>door Prof. Dr. Herman Daems</i>	
<i>Hedging op de aardappeltermijnmarkt.....</i>	blz. 391
<i>door Drs. R. R. Delsman en Prof. Dr. Ir. M. T. G. Meulenberg</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar.....</i>	blz. 404
<i>door A. F. Tempelaar</i>	
<i>Binnengekomen boeken.....</i>	blz. 406
<i>Auteurs.....</i>	blz. 407